

FAXRUDDIN ALI AS-SAFIYNING HAYOT YO'LI VA IJODIY FAOLIYATI

Sh. G. Tangirberdiyev

Guliston davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Ali Safiyning hayot yo'li, ijodiy faoliyati va ilmiy merosi tahlil etiladi. Ali Safiy yashagan davrdagi notinch shart-sharoitning allomaning shaxsiy hayoti, ilmiy, ijtimoiy-siyosiy faoliyatida, dunyoqarashi, tasavvufiy-ilmiy merosiga bevosita ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ali Safiy, ilmiy va irfoniy tahsil, voizi va xotib, Safiy, ijtimoiy-diniy hayot, insoniylik, samimiylik.

Аннотация: В данной статье анализируется жизненный путь, творческая деятельность и научное наследие Али Сафи. Анализируется непосредственное влияние беспокойной обстановки в период жизни Али Сафи на личную жизнь учёного, научную, общественно-политическую деятельность, мировоззрение, мистико-научное наследие.

Ключевые слова: Али Сафи, научно-мистическое образование, проповедник и оратор, Сафи, общественно-религиозная жизнь, человечность, искренность.

Abstract: This article analyzes the life path, creative activity and scientific heritage of Ali Safi. The direct impact of the turbulent conditions in the period of Ali Safi's life on the scholar's personal life, scientific, socio-political activities, worldview, mystical-scientific heritage is analyzed.

Key words: Ali Safi, scientific and mystical education, preacher and speaker, Safi, socio-religious life, humanity, sincerity.

Faxriddin Ali Safiy (taxallusi Safiy) (1463.11.2, Sabzavor — 1532, Hirot) tarixchi va faylasuf, Voiz, tarjimon. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, Faxriddin Ali as-Safiy Voiz al-Koshifiy al-Bayhaqiy o'z davrining yetuk adibi, olimi, din va davlat arbobidir. Uning otasi Hirotida Sulton Husayn Boyqaro davlatining voizi, mudarris, islomiy ilmlar bilimdoni, Qur'oni karimga «Tafsiri Husayniy» yoki «Tafsiri forsiy» nomi bilan mashhur bo'lgan tafsir muallifi[1], ilohiyotchi olim Kamoliddin Husayn Voiz Koshifiydir. Uning hayoti va ilmiy merosi O'zbekistonda falsafa tarixi sohasida I.Mo'minov, H.Aliqulov, R.Mahmudov, adabiyotshunos olimlar O.Usmonov, N.Komilov va boshqalar tomonidan o'rganilgan va hozirgi kunda yosh olimlar tomonidan o'rganilmoqda.

A.D.Mikluxo-Maklayning ma'lumotlariga ko'ra, Ali Safiy 1463 yil 12 fevralda Hirotga Husayn Voiz Koshifiy oilasida tug'ilgan[2]. Biroq, Mahmud Hasaniy va Bahridin Umrzoqlarning fikricha Ali Safiy «1463 yil 11 fevralda Sabzavorda tug'ilgan, so'ng ota-onasi bilan Hirotga ko'chib kelgan. Buni Ali Safiyning Xoja Ahrorga «Birinchi marta Samarqandga kelib ul Hazrat bilan uchrashish sharafiga muyassar bo'lganimda: «Qaerdan bo'lasan?» deb so'radilar. Men: «Tug'ilgan yerim Sabzavor, ammo Hirida nash'u namo topibdurmen» deb javob berdim», - deb bergan javobidan ham bilish mumkin»[3]. Bu fikr uning 1463 yil 11 fevralda Xuroson Sabzavorida – Bayhaqda tug'ilganligi, so'ngra oilasi bilan Hirotga ko'chib kelganligini tasdiqlaydi. U boshlang'ich ta'limini o'z otasidan, so'ngra mahalla maktabida olgan. Ali Safiyning yetuk olim bo'lib shakllanishiga otasining ta'siri katta bo'lgan.

Ali Safiyning ijodiy faoliyati XV asrning 70-yillarida shakllangan. U Jomiy va Navoiylarning maslahatlari bilan 1474-1489-90 yillarda Xoja Ahrorning kotibi, muridi, maslakdoshi bo'lib, u bilan birga faoliyat ko'rsatgan. 1490 yilda Sulton Husayn Boyqaro uni Hirotga taklif etgan va davlatning bosh voizi lavozimiga tayinlagan. U Hirotning barcha mashhur madrasa, masjid va xonaqohlarida islom, shariat arkonlaridan dars berishi bilan bir qatorda, xojagoniya-naqshbandiya tariqati ta'limoti va amaliyotining bilimdoni, fatvo bera oladigan yuksak nufuzli davlat va din arbobi sifatida e'tirof etilgan.

Abdurahmon Jomiy Ali Safiyning ilmiy ijod va faoliyatining shakllanishiga ta'sir etgan, unga Safiy taxallusini bergan[4]. Manbalarda yozilishicha, Faxruddin Ali ijodiy faoliyatini boshlaganida o'ziga «Ziyo» taxallusini tanlash istigini Jomiyga bildirgan. Jomiy esa: «Sen «Ziyo» taxallusini mening o'g'limga ber, o'zingga esa «Safiy» deb taxallus qil», deb javob bergani bois Faxruddin Ali o'ziga «Safiy» taxallusini olgan[4]. Demak, Ziyovuddin Yusuf Jomiyning uchinchi o'g'li ekanini hisobga olsak, Faxruddin Ali «Safiy» taxallusini 11-12 yoshida, ya'ni 1473-1474 yillarda olganligi ma'lum bo'ladi. So'ng u Jomiy va Navoiy tavsiyalari bilan 1474-1490 yillar oralig'ida Samarqandda o'qishni davom ettirgan, Xoja Ahror Valiy huzurida kotib sifatida va tasavvufiy-irfoniy izlanishlarda o'tkazgan.

Mavjud manbalarning tahlili asosida biz Faxruddin Alining 11-12 yoshida Samarqandga ilmiy va irfoniy tahsil uchun yuborilishining quyidagi sabablarini aniqladik:

-birinchidan, juda yoshligidanoq ilmga chanqoqligi, qobiliyati, iste'dodini namoyon qila boshlagan yosh Faxruddin Ali uchun davrning ilm-fani gullab-yashnagan, ayniqsa, tabiiy-ilmiy bilimlar o'z yuksak cho'qqisiga ko'tarilgan Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek asos solgan muhitda nufuzli madrasalarda o'qish, tahsilini takomilga yetkazish tabiiy orzu edi;

- ikkinchidan, Samarqanddagi yuksak ilm-fan, madaniy muhitda dunyoning bir qator mamlakatlari, jumladan, Xurosondan bu yerga kelib o'z ta'limi va ma'lumotini yuksaltirish bilan bog'liq muayyan an'ana mavjud edi;

- uchinchidan, Jomiy Xurosonda, Eronga tutash mintaqalarda sunniy parokandalik kuchaya boshlashi oqibati o'laroq jonlanib qolgan sunniy-shia ziddiyatlari ortib borayotganligini chuqur anglab, bunday muhit Ali Safiy uchun ma'lum xavf-xatar tug'dirishi mumkinligi ehtimoli bo'lganligidan uni Samarqandga Xoja Ahror huzuriga o'z tavsiyasi va vositachiligida yuborgan edi. Bu esa uning Ali Safiy ta'lim-tarbiyasiga befarq emasligidan, unda yosh Faxruddin Alini xavfdan saqlash istagi bo'lganidan darak beradi.

Bizning fikrimizcha, Jomiyning tashabbusi bilan Ali Safiyning Xoja Ahror huzuriga yuborilishi tasodifiy emas, balki vaziyat taqozosi bo'lgan, chunki, Ali Safiy (1474-1490) bilan bir qatorda Fazlulloh ibn Ro'zbehon (1510-1521), Kamoliddin Binoiy (1501-1512), Zayniddin Vosifiy (1510-1531) va boshqa o'nlab madaniyat vakillari; musavvir va naqqosh, muzahhiblar Buxoro va Samarqandga faqatgina sunniy va shialarning o'zaro kurashidan qochib emas, balki, jumladan, ilm istab kelganlar, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Demak, Ali Safiy ayni balog'at yoshida ijtimoiy-diniy hayotning faol ishtirokchisi bo'lgan, ilmiy ijodi XVI asrning birinchi choragida yuksalgan. Ali Safiyning balog'at yoshida o'sha davrning buyuk allomalari uni qo'llab-quvvatlagan, biroq, 1490 yilda Xoja Ahrorning, 1492 yilda Abdurahmon Jomiyning, 1501 yilda Alisher Navoiyning, 1505 yilda otasi Kamoliddin Husayn Voiz Koshifiyning, 1506 yilda qudratli hukmdor Sulton Husayn Boyqaroning vafot etishi uning uchun og'ir judolik bo'lgan.

1507-1510 yillarda Hirotning hukmdori Shayboniyxon Ali Safiyning iqtidorini yuqori baholagan va unga lutf etib davlatning voizi va xotib, deb e'lon qilgan. Shu sabab bu davrda Ali Safiy Sulton Husayn Boyqaro davridagidek o'zining ilmiy-irfoniy ijodi uchun barcha sharoitlarga ega bo'lgan. Ammo, Shayboniyxonning jiyani Ubaydullohxon Ali Safiyning faoliyatiga shubha bilan qaragani bois, u 1515-1529 yillarda olimni noaniq sabab bilan bir yilga zindonband etgan va keyin G'arjastonga badarg'a qilgan[5].

Manbalarda Ali Safiyning shaxsiy hayoti, oilasi, farzandlari va yaqinlari haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Biroq, «Rashahotu aynil hayot» asarida u o'zining Sa'duddin Qoshg'ariyning to'ng'ich o'g'li Xojai Kalonning qiziga uylanganligini, Jomiyga boja bo'lganligini yozgan. Xususan, u «Maxfiy qolmasunkim, Mavlono Sa'duddin quddisa sirrahuning valadi buzrugvorlari Hazrati Xoja Kalonning sulbiyyalari bor edi. Hazrati Maxdumning (Jomiyning) hubolalariga

(nikohlariga) kirib erdi. Va yana biri bu harf bila xurufning roqimiga (Safiyga) havola bo'lub erdi. Va bu ma'noda oytuldi. Qit'a:

*Du kavkabi sharaf az burji sa'di millatu din,
Tulu' kardi bar omad basoni dur zi sadaf,
Az on yake baziyo gasht bayti orifi Jom,
Az in haziz va boli Safiy shud avji sharaf.
(Ikki sharaf yulduzi millat va dinning baxtiyorlik burjidan,
Dur sadafdan chiqqani kabi nur sohib chiqdi.
Ulardan bibi Jom orifi uyining nuri bo'ldi,
Safiyning qanoti esa yuksaklik burjiga etdi)» deb ta'kidlagan[4].*

Bu esa, uning oila qurganligi, lekin Navoiy ta'kidlaganidek, «dardmand sheva», «foniy sifat»ligi uchun farzand ko'rmaganligining dalilidir.

Navoiy «Majolis un-nafois» asarida Ali Safiyning faoliyatiga «Mavlono Safiy – Mavlono Husayn Voizning o'g'lidir. Bag'oyat darveshva va foniy sifat va dardmand sheva yigitdur. Hiriyan Samarqandg'a Hazrat Xoja Ubaydulloh Ahror suhbatig'a musharraf bo'lur uchun bordi va andoq derlarkim, onda qabul sharafin topib, irshod va talqin saodatig'a sarafroz bo'lib, yana Xurosong'a keldi. Tab'i xo'b voqe' bo'lubtur... (matla')»[5] deb yuqori baho bergan va yosh Safiyning nafaqat ilmiy salohiyati, balki insoniyligi, samimiyligiga ham e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, Abdulhay ibn Abdulfath al-Husayniy «Nasabnomai Xoja Ubaydulloh Ahror (q.s.)» asarida Abdurahmon Jomiyning Ali Safiy haqidagi «Hazrati Maxdumi Mavlono Abdurahmon Jomiy Xojaning sha'nida (Xoja Ahrorning o'g'li Xoja Qutbiddin Yah'yo) Mavlono Faxruddin Ali xizmatini nazarda tutib, «Qanday latofat va husni iste'dodki, Xojaning xizmatini qiladi», Yana «Uning suhbatiga etishganimda,-deb davom etadi Jomiy, - unga nisbatan lutfona moil bo'ldim. Hayratdan faryod qilishimga oz qoldi»[6] degan ta'rifining bayoni uning 1490-1492 yillardayoq juda katta e'tibor qozonganligidan dalolat beradi.

Shuningdek, Nisoriy Buxoriy «Muzakkiri ahhob» asarining «Mavlono Faxruddin Ali Voiz»ga bag'ishlangan bobida uning faoliyatiga yuksak baho bergan bo'lsa, 1494 yilda Voiz Koshifiy o'g'li Alining iste'dod, salohiyat va insoniyligiga «Pok vujudi va sof qalbi zavol topmasin, arjumand farzandimiz bu varaqlar tugallanishi ta'rixida ruboiy insho qilibdi, mana o'sha ruboiy ...», - deb e'tirof etgan.

Ali Safiy hayoti va merosini o'rganar ekanmiz, uning merosi hozirgi davrgacha tizimli tahlil etilmagani, nomini ko'pchilik bilmasligini guvohi bo'ldik. Masalan, «O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti «Qomuslar bosh tahririyati» 2004 yilda nashr etgan «Islom» ensiklopediyasining 317-betidagi «Husayn Voiz Koshifiy» nomli maqolada «Rashhotu aynil hayot»ni Husayn Voiz

Koshifiyning qalamiga mansub deb noto'g'ri ma'lumot berilishi fikrimizning dalilidir.

Ali Safiy «Rashahotu aynil-hayot» asarining XVI-XIX asrning I yarmida qo'lyozma nusxalarda keng tarqalganligi, qo'lyozmalar xazinalarida saqlanayotganligi, toshbosma-litografiya nashrlarining ko'pligi, nufuzli bibliografiyalarda tavsiflanganligi uning O'rta va Yaqin Sharq xalqlarida, shuningdek, G'arbiy Evropa sharqshunos olimlari tomonidan foydalanib kelinayotganligi asarning ahamiyati yuqoriligidan dalolat beradi.

Hozirgi yangi tadqiqotlar (P.Yurgen, De Vin di Vis, B.Bobojonov, A.Zohidiy va b.) Movarounnahrda yassaviya, kubroviya va xojagon-naqshbandiya tariqatlari taraqqiyotini o'rganishda Ali Safiy va uning «Rashahotu aynil-hayot» tazkirasining birlamchi manba sifatidagi o'rni va ahamiyati borasida fanda mavjud qarashlar, tasavvurlarni qaytadan ko'rib chiqishga majbur qilayotgan bo'lsa-da, bizning fikrimizcha, bu manba qator jihatlariga ko'ra, mintaqada tasavvuf tariqatlari, ularning piri-murshidlari faoliyati, merosi, dunyoqarashini, xususan, Xoja Ahrorni ijtimoiy-siyosiy faoliyati, irfoniy dunyoqarashi, merosi va tariqat amaliyotini tadqiq etishda o'zining birlamchi va ishonchli ilmiy-falsafiy, tasavvufiy, tarixiy manbaviy ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Bu esa falsafa, xususan, Markaziy Osiyo xalqlari diniy-falsafiy, irfoniy tafakkuri taraqqiyotida muhim o'rin tutadigan Xoja Ahror shaxsiyati, merosi, dunyoqarashi, amaliy-siyosiy faoliyatining u yoki bu jihatlarini bir-biridan uzib olib emas, balki yaxlit holda, muntazam va mantiqiy izchillikda, gnoseologik va metodologik asoslariga ko'ra tadqiq etish imkonini beradi. Shuningdek, Xoja Ahror va u yashab o'tgan davr milliy, umuminsoniy, diniy-irfoniy hamda axloqiy qadriyatlariga ko'ra baho berish, diniy-irfoniy, ilmiy-falsafiy, axloqiy, siyosiy fikr taraqqiyotidagi o'rni, ta'siri va ahamiyatini ilmiy va tarixiy xolis ochib berish uchun yetarli va kifoya qiladigan asos vazifasini o'taydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, birinchidan, Ali Safiy yashagan davrdagi notinch shart-sharoit o'z navbatida allomaning shaxsiy hayoti, ilmiy, ijtimoiy-siyosiy faoliyatida, dunyoqarashi, tasavvufiy-ilmiy merosida o'zining bevosita aksini topdi. Shu bilan birga, Faxruddin Ali Safiyni davrining etuk allomasi bo'lib shakllanishida Hirotdagi ma'naviy muhit, otasi va ustozlarining ta'siri kuchli bo'lgan.

Ikkinchidan, alloma o'z davrining zabardast olimi sifatida din, tasavvuf, axloq, ritorika kabi sohalarda ijod qilgan va asarlar qoldirgan. Uning asarlari Markaziy Osiyo ilmiy-falsafiy, diniy-tasavvufiy merosini o'rganish bo'yicha birlamchi, asosiy manbalar vazifasini o'taydi. Ali Safiyning asarlari davr ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy va diniy-ma'rifiy hayoti, tarixiy shaxslar haqida betakror ma'lumotlar jamlanganligi bilan xalqimiz ma'naviy madaniyatining ildizlarini tadqiq etish va

tegishli, xolis va adolatli baho berish imkoniyati sifatida, ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

Alloma asarlarini tadqiq etish, tasniflash, qo'lyozmalarini topish va zamonaviy tillarga tarjima qilib, nashr etish hozirgi kundagi sharqshunos, faylasuf, tasavvufshunos, tarixchi, filolog, adabiyotshunos olimlarning oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

REFERENCES

1. Mahmudov R. Husayn Voiz Koshifiy – axloqshunos olim. – Guliston, 1990. –B. 5-13;
2. Миклухо-Маклай А.Д. Описание персидских и таджикских рукописей ИВ АН. Вып.3. –М.: Наука, ГРБЛ. 1975. –С. 115.
3. Mahmud Hasaniy, Bahridin Umrzoq. Faxruddin Ali Safiy va uning «Rashahot» kitobi haqida. - Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil hayot. –T.: Abu Ali ibn Sino, 2004. –B. 8.
4. Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil hayot (Obihayot tomchilari). –Toshkent: Abu Ali ibn Sino, 2004. –B. 212.
5. Nuriddinov Sh., Ahmadov M. Faxriddin Alii Safy. // Dundonahoi nasr. Namunahoi nasri forsu tochik. Asrhoi XV to avvali asri XVIII. Childi savvo'm. –Dushanbe: Adib, 1991. –S. 239.
6. Navoiy Alisher. Majolis un-nafois. Mukammal asarlar to'plami. 13-jild. Toshkent: –B. 128.
7. Гафуров, Б. А., & Холназарова, Д. М. (2016). Отражение социальной и религиозной политики Бабура в его завещании. *Наука и образование сегодня*, (4 (5)), 59-60.
8. Mamatmuratovna, K. D., & Gapparovich, T. S. (2021, April). SYSTEM OF PREPARATION OF YOUNG PEOPLE FOR SPIRITUAL, LEGAL AND LEGAL EDUCATION. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 168-171).
9. Mamatmuratovna, K. D., & Gapparovich, T. S. (2021, April). SYSTEM OF PREPARATION OF YOUNG PEOPLE FOR SPIRITUAL, LEGAL AND LEGAL EDUCATION. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 168-171).
10. Xolnazarova, D., & Tangirberdiyev, S. (2021). TALABALAR HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA HUQUQIY TA'LIM-TARBIYANING ROLI. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 1313-1317.
11. Kholnazarova, M. (2023). THE DEVELOPMENT STAGES OF TEACHING KUBROVIA IN PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION. *Science and innovation*, 2(C11), 86-92.

12. Kholnazarova, M. (2023). THE DEVELOPMENT STAGES OF TEACHING KUBROVIA IN PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION. *Science and innovation*, 2(C11), 86-92.
13. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.
14. Мавлянов, У. Н. (2018). Жизнь и творчество Али Сафи. *Наука и образование сегодня*, (1 (24)), 42-44.